

SUD PSIXOFIZIOLOGIK EKSPERTIZASI (POLIGRAF APPARATIDA) YANGI EKSPERTIZA TURI SIFATIDA

Ibragimov Sardor Rustam o'g'li

Ma'mun universiteti NTM psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18388486>

So'nggi yillarda mamlakatimizda sud ekspertizasi sohasida ko'plab tadqiqotlar amaliyotga tobora ko'proq joriy qilinmoqda. Shulardan biri sifatida poligraf apparati yordamida o'tkaziladigan psixofiziologik ekspertizasi ham jinoyat ishlarini tergov qilishda, kadrlar tanlashda va xavfsizlikni ta'minlashda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Poligrafning huquqiy sohadagi qo'llanishi uzoq tarixga ega bo'lib, u inson organizmidagi psixologik va fiziologik jarayonlar o'rtasidagi yaqin bog'liqlikka asoslangan metodologiyaga tayanadi.

Poligraf — inson organizmining fiziologik jarayonlarini bir vaqtning o'zida qayd etishga mo'ljallangan ko'p funktsiyali qurilma bo'lib (masalan, nafas olish, yurak-qon tomir faoliyati, teri galvanic reaksiyasi va h.k.), u qayd etilgan natijalarni analog yoki raqamli ko'rinishda aks ettirish imkonini beradi.

Poligraf yordamida o'tkazilgan so'rovning samaradorligi psixofiziologik fenomen mavjudligi bilan belgilanadi. Bu fenomen mohiyatan shundan iboratki: inson xotirasida muayyan voqea obraziga ega bo'lgan, real hayotdagi ahamiyatli axborotni o'zida aks ettirgan stimullar (so'z, predmet, fotosurat va h.k.) odatda boshqa, lekin mazkur voqeaga bog'liq bo'lmagan shunga o'xshash stimullarga nisbatan kuchliroq fiziologik reaksiyalarni chaqiradi.

Psixofiziologik tadqiqotlarda poligrafni qo'llash — bu psixologiya va fiziologiya sohasidagi maxsus bilimlar asosida, texnik vositalardan foydalangan holda amalga oshiriladigan jarayon bo'lib, u inson salomatligiga yoki hayotiga zarar yetkazmaydi, atrof-muhitga ham salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ushbu jarayon davomida, belgilangan tartibda tanlab olingan va tizimlashtirilgan stimullarga javoban, testdan o'tkazilayotgan shaxsning psixofiziologik reaksiyalari dinamikasi tahlil qilinadi (baholanadi).

Y.A. Komissarovaning fikricha: “Bu ekspertiza yolg'onni aniqlashning psixofiziologik metodiga asoslanadi va diagnostik vazifalarni hal etishga yo'naltirilgan”.

Biroq bu kabi tadqiqotlarni o'tkazishda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, shaxs daxlsizligi va sha'ni kamsitilmasligiga qat'iy amal qilish lozim. Bu tamoyillar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida hamda “Sud ekspertizasi to'g'risida”gi Qonunda mustahkamlab qo'yilgan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining:

13-moddasida: *“O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi”;*

26-moddasida: *“Hech kimga uning roziligisiz tibbiy yoki ilmiy tajribalar o'tkazilishi mumkin emas”;*

31-moddasida: *“Har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sirga ega bo'lish, o'z sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga ega. Har kim yozishmalari, telefon orqali so'zlashuvlari, pochta, elektron va boshqa xabarlarini sir saqlanishi huquqiga ega. Ushbu*

huquqning cheklanishiga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yiladi — deb belgilab qo'yilgan.

Mazkur konstitutsiyaviy normalar asosida har qanday shaxs bilan olib boriladigan tadqiqot, xususan, poligrafda o'tkaziladigan psixofiziologik tadqiqotlar faqat shaxsning roziligi asosida amalga oshirilishi lozim. Bu prinsip "Sud ekspertizasi to'g'risida"gi Qonunning 6-moddasida ham o'z aksini topgan bo'lib, unda sud-ekspertlik faoliyati O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi hamda qonunlarida nazarda tutilgan inson huquq va erkinliklariga rioya etilgan holda amalga oshirilishi, shaxsning erkinligini vaqtincha cheklashni yoki uning shaxsiy daxlsizligi buzilishini talab etuvchi sud-ekspert tekshirishlari faqat qonunda belgilangan asoslar va tartibda o'tkazilishi belgilangan. Ushbu talablarga ko'ra, psixofiziologik tadqiqotlarda va ekspertiza jarayonida ishtirok etuvchi shaxslarning huquqlari, sog'lig'i va psixologik holatiga zarar yetkazilmasligi, shuningdek, ularning roziligisiz hech qanday tadqiqot majburiy tarzda amalga oshirilmasligi qat'iy kafolatlangan.

Bu yondashuvning amalda to'liq ta'minlanishi – inson huquqlariga hurmat, shaxsiy daxlsizlik prinsiplariga sodiqlik va demokratik jamiyatning muhim belgilaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, psixofiziologik tadqiqotlar singari nozik tekshiruvda ishtirok etayotgan shaxsning roziligini olish, uni ruhiy bosim va majburlashdan xoli sharoitda tanishtirish – shunchaki huquqiy talab emas, balki axloqiy va ilmiy zaruratdir.

Poligraf tadqiqotlari boshlanishidan avval shaxsga bu jarayonning mazmuni, huquqiy asoslari, ehtimoliy xulosalari va natijalaridan foydalanish tartibi haqida to'liq, tushunarli va ochiq axborot berilishi zarur. Yozma tarzda rasmiylashtiriladigan ixtiyoriy rozilik esa – inson sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga asoslangan demokratik jamiyat tamoyillarining amaliy ifodasidir.

O'zbekistonda poligrafdan foydalanish 2021-yil 5-iyuldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida sud-ekspertlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6256-sonli Farmoni va 2023-yil 20-yanvardagi "Ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-10-sonli Qaroriga muvofiq amaliyotga joriy qilingan.

Xususan, PF-6256-sonli Farmonning 4-ilovasida 2021 — 2025-yillarda joriy etiladigan ekspertiza va tadqiqot turlari ro'yxati tasdiqlangan. Mazkur ro'yxatning 12-bandida 2023-2024-yillarda "Psixofiziologik ekspertizasi"ni joriy etish belgilangan. X.Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi tomonidan manfaatdor tashkilotlar bilan hamkorlikda tegishli tadqiqotlar olib borilgan. Tadqiqot natijalariga asosida psixofiziologik ekspertiza o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanma ishlab chiqilgan hamda X.Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazida psixofiziologik ekspertizasi amaliyotga joriy qilingan. Shu bilan birgalikda, IIV tizimidagi kadrlar bo'limlarida xodimlarni ishga qabul qilish, davriy profilaktik va xizmat tekshiruvlari o'tkazishda ham poligraf tekshiruvlari yo'lga qo'yilgan.

Mazkur yo'nalishning amaliyotga tatbiq etilishi nafaqat tergov va kadrlar siyosati sohalarida, balki ijtimoiy-psixologik muhitni barqarorlashtirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Poligraf tekshiruvlari yordamida insonning stress holati, emotsional barqarorligi, irodaviy sifati va mas'uliyat darajasi haqida ham xulosalar chiqarish mumkin. Bu esa xodimlarni tanlashda psixologik moslikni baholash imkonini beradi. Ayniqsa, xavfli yoki mas'uliyatli lavozimlarda ishlovchi xodimlar — aviatsiya, ichki ishlar yoki maxfiy xizmatlar vakillari uchun bu jihatlar alohida ahamiyatga ega.

Nazariy jihatdan, poligraf tekshiruvlari fiziologik jarayonlarning avtomatik reaksiyalarini kuzatish tamoyiliga asoslanadi. Inson ongidagi ruhiy holat bilan tana signallari o'rtasidagi o'zaro aloqa zamonaviy psixofiziologiya tamoyillari orqali izohlanadi. Shu sababli, hozirgi zamon poligraflari yuqori aniqlikka ega raqamli sensorlar bilan jihozlanib, test jarayonida yuzlab mikroreaksiyalarni qayd etadi. Ushbu ma'lumotlar poligrafolog tomonidan chuqur tahlil qilinadi va insonning reaksiyalari orqali muhim psixologik holatlarni aniqlash imkonini beradi.

Amaliyot ko'rsatadiki, poligraf tadqiqotlari to'g'ri tashkil etilgan taqdirda, inson omilini chuqur tahlil qilishga xizmat qiladi va tergov jarayonining obyektivligini oshiradi. Ayniqsa, so'roq jarayonida olingan ma'lumotlarning ishonchliligini tekshirishda bu usul muhim yordamchi mexanizm sifatida o'zini oqlamoqda. Shu bilan birga, poligrafdan foydalanishda etik me'yorlarga qat'iy rioya qilish, ekspertlarning malakasini oshirish va xalqaro tajribani o'rganish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki poligrafning asl maqsadi jazolash emas, balki haqiqatni aniqlash, adolatni ta'minlash va inson sha'nini himoya qilishdir.

Shunday qilib, poligraf yordamida o'tkaziladigan so'rov — bu shaxs uchun taqdim etilayotgan stimullarning subyektiv ahamiyatini aniqlovchi psixologik eksperiment bo'lib, u tekshiruv o'tayotgan shaxs ongidagi shaxsiy ma'nolarni psixodiagnostika qilishga asoslanadi. Bu ma'nolar tergov qilinayotgan voqea doirasida huquqiy ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, poligraf yordamida o'tkaziladigan sud psixofiziologik ekspertizasi, mohiyati, obyekti, predmeti va uslublari bo'yicha sud psixologik ekspertizalari turkumiga kiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — T.: 2023 yil yangi tahriri.
2. O'zbekiston Respublikasining "Sud ekspertizasi to'g'risida"gi Qonuni. — T.: 2010 yil 1- iyun.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.07.2021 yildagi PF-6256-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 20.01.2023 yildagi PQ-10-son.
5. Зыкова Н.А., Федорова Е.В. "Психофизиологические методы в судебной экспертизе". — Санкт-Петербург: Питер, 2020.
6. Urazbaeva, D. (2024). Tibbiyot sohasida psixologik xizmatni tashkil qilish zarurati. *Molodye ucheynye*, 2(6), 39-42.